

ABORDAGENS INTERDISCIPLINARES ENTRE CIÊNCIAS GEODÉSICAS, GESTÃO DOCUMENTAL E INFORMÁTICA PARA PRESERVAÇÃO DIGITAL DO ACERVO FUNDIÁRIO E REFORMA AGRÁRIA NO PARANÁ

DANIEL ARANA ¹
RODRIGO EDUARDO BOTELHO-FRANCISCO ²
TARA GRETA PATRICK VAN BELLEGHEM ³
SILVANA PHILIPPI CAMBOIM ⁴
ELDER LOPES BARBOZA ⁵
NAÍSSA BATISTA DA LUZ ⁶
VALMIR ANTUNES PEREIRA ⁷
EDUARDO VEDOR DE PAULA ⁸

^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}Universidade Federal do Paraná (UFPR)

¹arana@ufpr.br, ²rodrigobotelho@ufpr.br, ³tara@ufpr.br, ⁴silvanacamboim@ufpr.br, ⁵elder.barboza@ufpr.br,
⁶naissa@ufpr.br, ⁷valmirantunes@ufpr.br, ⁸edugeo@ufpr.br

As Ciências Geodésicas, da Informação e da Computação têm desempenhado um papel fundamental no tratamento de dados geoespaciais, contribuindo significativamente para diversos domínios. Entre eles, a Gestão Fundiária destaca-se como um campo vital para pesquisa aplicada e extensão. Desde 2022, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) colaboram em um Termo de Execução Descentralizada (TED) [1], com vistas a atuar na regularização fundiária das ocupações incidentes em áreas rurais da União e do INCRA no território do Estado do Paraná, integrando os princípios universitários do ensino, pesquisa e extensão. O programa, realizado por técnicos, docentes e discentes de graduação e pós-graduação da UFPR, inclui oito projetos coordenados, que atuam em vertentes como o georreferenciamento de imóveis, a análise ambiental, a supervisão ocupacional, a estruturação de bancos de dados e interfaces geoespaciais e a gestão documental, foco deste estudo. Aqui são descritas as iniciativas empreendidas para estabelecer indicadores de monitoramento da gestão documental, envolvendo o desenvolvimento de uma infraestrutura digital para o tratamento, digitalização, descrição e indexação de documentos, processos, livros fundiários e mapas da Superintendência Regional do INCRA no Estado do Paraná. O projeto, iniciado em 2022 com uma equipe de três pessoas, expandiu-se significativamente, contando agora com mais de 50 integrantes, divididos em cinco equipes estratégicas: duas equipes de digitalização (uma na Superintendência Regional do INCRA em Curitiba e outra na UAI INCRA em Cascavel), uma equipe de indexação no campus Botânico da UFPR, uma equipe de desenvolvimento e outra equipe mista, envolvendo a digitalização e a vetorização de mapas e documentos, no Centro Politécnico da UFPR. Cada equipe é composta por um professor coordenador, um bolsista técnico responsável pela supervisão técnica, um bolsista de especialização ou pós-graduação como líder de equipe e um time de bolsistas de extensão que executam o trabalho técnico. Essa estrutura, aliada ao grande volume de material a ser digitalizado, ressalta a importância de implementar soluções para automatizar tanto o processo de trabalho quanto o acompanhamento da produtividade. Para tanto, os sistemas que subsidiam as atividades de gestão documental são ferramentas que ajudam a organizar, classificar, descrever e recuperar arquivos e informações de forma eficiente, possibilitando encontrar documentos específicos, garantir que as informações estejam atualizadas e facilitar o acesso a dados importantes quando necessário, contribuindo para simplificar a análise de grandes volumes de documentos, otimizando, assim, a maneira como a informação é gerida e utilizada [2]. Neste contexto, o objetivo geral deste estudo é propor uma solução para a gestão documental dos acervos fundiários no Paraná. Como objetivo específico, o estudo aborda a implementação de soluções tecnológicas e metodológicas para automatizar o processo de trabalho e acompanhar a produtividade das equipes envolvidas, garantindo a preservação, o acesso eficiente e a integração dos dados documentais e geoespaciais. A metodologia adotada neste estudo envolve três etapas principais: (1) a preparação e digitalização dos documentos físicos; (2) o desenvolvimento e implementação de uma aplicação web para gestão documental, empregando metodologias ágeis de desenvolvimento de software e ferramentas de software livre; e (3) a indexação e integração dos dados em sistemas de gestão documental e bancos de dados geoespaciais, assegurando a preservação digital, o acesso eficiente e a interoperabilidade das informações. Para tanto, utilizamos metodologias ágeis

de desenvolvimento de software [3], empregando somente soluções em software livre, como o framework Django, a linguagem de programação Python e o sistema gerenciador de banco de dados geográficos PostgreSQL/PostGIS [4], além do modelo Hipátia, uma solução de preservação digital do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) [5] para implementação de Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis. O desenho desta infraestrutura envolve também a integração com tecnologias do domínio da Gestão Documental, especificamente o Alfresco e o Sistema Eletrônico de Informações (SEI). A infraestrutura de TI necessária para o desenvolvimento da solução, apoiada pela Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação da UFPR (AGTIC), inclui um servidor dedicado para armazenamento de dados e processamento, uma máquina virtual para a execução da aplicação, e rotinas de backup automatizado para garantir a integridade e segurança dos dados. A aplicação é acessível via web, garantindo que todas as equipes possam colaborar de forma eficiente e segura. A etapa de digitalização dos mapas históricos do acervo fundiário no Paraná visa garantir a qualidade necessária entre o arquivo digital gerado e o documento original, considerando suas características físicas, estado de conservação e finalidade de uso [6]. Para garantir a eficiência e eficácia da digitalização, é essencial preparar os documentos, removendo sujidades, cliques, grampos, e corrigindo dobras ou amassados. Após a preparação, os documentos são digitalizados utilizando o scanner Fujitsu FI 7700 com resolução mínima de 300 DPI, em colorido, formato PDF/A, e OCR ativo. Em seguida, o arquivo digital é enviado e cadastrado na aplicação MapDoc, desenvolvida especialmente para o projeto. O cadastro dos processos digitalizados na aplicação permite a categorização e associação dos documentos às suas respectivas classes e metadados. O controle de usuários e o fluxo das etapas do processo são gerenciados por meio de uma interface intuitiva, que permite a visualização do progresso e o acompanhamento em tempo real das atividades realizadas. Em seguida, os documentos são indexados no sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos. A indexação contribui para a recuperação eficiente da informação, pois organiza e estrutura dados para posterior acesso. Durante a indexação, informações-chave são extraídas e registradas de forma sistemática. Ao estabelecer padrões de descrição, o sistema transforma informações desordenadas em um formato pesquisável, permitindo buscas mais precisas. Para os mapas, além do processo de digitalização, o processo inclui o georreferenciamento, a vetorização e a inclusão no Banco de Dados dos Projetos de Assentamento e de Regularização Fundiária. Esta transformação é essencial para a integração dos dados geoespaciais com outras informações e bases de dados, permitindo uma análise abrangente e detalhada dos territórios. Como resultado parcial há a implementação do MapDoc, uma interface dedicada à descrição documental com um dashboard que oferece indicadores e facilita a interoperabilidade com outros sistemas requeridos no projeto. Esse sistema tem potencializado a produtividade, a gestão da qualidade dos dados e assegurado a preservação e o acesso às informações. Até o momento, foram digitalizados 9.134 processos de regularização fundiária, 5.903 projetos de assentamento, 1.424 da Divisão de Desenvolvimento de Projeto de Assentamento e 206 Processos Administrativos. Espera-se que, até setembro de 2026, sejam digitalizadas e indexadas 4,8 milhões de páginas, além de 589 livros fundiários e 650 mapas, com 425 mapas vetorizados e 542 microformas. Além de contribuir para os fluxos de gestão, a solução também cria e disponibiliza um banco de dados espaciais sobre os processos dos beneficiários da Reforma Agrária e do Acervo Fundiário no Paraná, o que pode ser explorado tanto na perspectiva administrativa, como na pesquisa aplicada, uma vez que permite identificar e correlacionar dados de assentados, assentamentos, territórios, dentre outros aspectos sobre a questão fundiária e geopolítica paranaense. O acervo documental do INCRA possui um valor histórico, documentando toda a trajetória fundiária no estado do Paraná, além de um valor jurídico significativo. Digitalizando e disponibilizando essas informações, estamos facilitando o acesso e o uso dos processos, o que agiliza os procedimentos para os beneficiários da reforma agrária. Além disso, a digitalização desse acervo é crucial para a segurança das informações, garantindo sua preservação e facilitando a consulta e o compartilhamento de dados. Também destacamos os benefícios sociais e econômicos derivados do projeto, sublinhando a importância da abordagem interdisciplinar entre as ciências geodésicas, a gestão documental e a informática, em consonância com as questões fundiárias brasileiras.

Palavras-chaves: Ciências Geodésicas, Gestão de Documentos, Reforma Agrária, Desenvolvimento Ágil, Sistemas de Informação, Interoperabilidade

Referências

[1] PLANO DE AÇÃO REFERENTE O TERMO DE EXECUÇÃO DECENTRALIZADO ENTRE O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA) E A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR), 2022. Disponível em: https://lageamb.ufpr.br/wp-content/uploads/2019/05/PlanoDeAcao_TED_INCRA_UFPR-1.pdf. Acesso em: 20 jul. 2024.

[2] GREEN, W. Introduction to Electronic Document Management Systems. 2015. DOI: 10.5860/choice.31-0352. Corpus ID: 59975221.

[3] MARTIN, R. C. DESENVOLVIMENTO ÁGIL LIMPO: DE VOLTA ÀS ORIGENS. Tradução de Cibelle Ravaglia. Rio de Janeiro: AltaBooks, 2020. ISBN 978-8-550-81689-0

[4] DINKAR, Anubhav; BISWAGAR, Prakash. Analysis of Data Oriented Web Application Systems. Journal of University of Shanghai for Science and Technology, v. 23, n. 5, p. 636-649, 2021. DOI: 10.51201/JUSST/21/05-199. ISSN:201007-6735

[5] INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA (Ibict). Política de preservação digital do IBICT. Versão 09/04/2019. Brasília: Ibict, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/ibict/pt-br/acesso-a-informacao/documentos-oficiais/POLITICADEPRESERVACAODIGITALDOIBICTPORTUGUES.pdf> . Acesso em: 30 jul. 2024.

[6] UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU). Quais as orientações para digitalização?, 2017. Disponível em: <https://ufu.br/perguntas-frequentes/quais-orientacoes-para-digitalizacao>. Acesso em: 06 jun. 2024.